

Көңілде күздің күйін күмбірлеткен ақын

Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып,

Бара жатыр, бара жатыр құс қайтып..

Әр күз сайын осы әнмен көктеміне асыққан құстарды шығарып саламыз. Бұл – бала кезімізден белгілі күздің әні. Осы әнді тыңдап отырып, бойында түсініксіз бір қимастық пайда болады. Бір қарағанда, ұшқан құстарды қимай тұрғандай көрінесің. Ал іштей кеуденді өткен күндерге деген сағыныш кернеп тұрады. Жеке өз басым оқушылық күндерімде ән сабағында осы әнді хор болып орындайтынымыз ойыма оралады. Сыныптас достарымды, алаңсыз балалығымды сағынам. Демек, күз – көңіл сарайымыздың айнасы. Күз -сағыныш. Күз – сезім симфониясы. Біз осы мақаламызда көңілінде күздің күйін күмбірлеткен ақын Қалқаман Сарин шығармашылығына тоқталмақпыз. Қалқаман Сарин поэзиясынан бұлайша Күз тақырыбын жеке бөліп алудың өзі оқырманға оғаш көрінуі мүмкін. Алайда ақын жырларын зер сала отырсаң Қалқаман Сарин поэзиясында күзге арналған өлеңдердің өзі әлемнің ішіндегі өзге бір әлем екендігіне көз жеткізесің. Ақынның табиғат, туған жер, махаббат жайлы өлеңдері де күз мезгілімен үндесіп жатады. Күрең күздің құдіретіне тағзым етіп құба талдан жапырақтар құлағанын, көңілді қоңыр салқын саз жүдеткенін ерекше шабытпен жырлайды. Базары тарқап кеткен бақ ішінде әлдекімді күрсініп күтіп тұрған қыздың бейнесі көз алдымызға елестейді:

Бәлкім бұл кездесу ме, тұңғыш аппақ?

Бақтағы қыз да сабыр тұрды сақтап.

Бір жігіт сұр көшеге көрік беріп,

Келеді қызыл-жасыл гүл құшақтап.

Елемей қырды гүлсіз, күнді нұрсыз,

Кездесіп тұрды екеуі. Тұрмын үнсіз,

Батырған мені мұңға қоңыр күз бен

Жігіттің қолындағы гүл ғұмырсыз.

Аса сұлу ешбір жанды жақындата, жылыта қоймайтын тәкаппар күздің де өз мұңы бар. Кейбіреулер ғана оны түсінеді, тілін табады. Қалқаман Сарин де күз мезгілінің өзіне ғана тән сұлу суретін туған табиғатқа ғашық жанның жүрегіндегі іңкәрлікпен жеткізеді:

Жүрегімде салқындық бар аздаған,

Салқын жүзбен көз тастайды өз-ғалам.

Күзге ғашық ақын едім қайтейн,

Күз туралы Оданы әлі жазбаған.
Санамдағы сағынышты бұғаулап,
Қарашадан қар ұшады қылаулап.
Біздің шерді тарқататын үн-түнсіз,
Күздің соңғы қолтаңбасы мынау бақ.

Енді бір өлеңінде ақын қос ғашықты күзде ашылған бүршікке балайды. Сары түсті сағыныштан моншақ тағып, сұр далаға сыр айтқан күздің картинасын үнсіздіктің үн таспасын тыңдап, сырласып келе жатқан ғашықтардың мұңымен астастыра суреттейді. Өлеңді оқи отырып күзгі жаңбыр тамшыларының тырсылы құлаққа естілгендей күй кешесің:

Жасыл бақтың жапырағын ұрлап күз,
Жатыр әне сірә біздер тым жатпыз?
Көше бойлап келе жаттық сырласып,
Үнсіздіктің үне таспасын тыңдап біз.
Еміс-еміс қос жүректің дүрсілі,
Естіледі бұл – махаббат тылсымы.
Өзің жайлы ойларымды ұрлайды,
Күзгі жаңбыр. Тамшылардың тырсылы.

Сары сағыныштың символына айналған бұл мезгіл ақын жанын әр кез тебірентеді. Сүйгені мен күз сұлулығын астастыра суреттейтін ақын сағынышқа толы күздің бір күнін де қалт жібермейді. Сағынады. Сарғаяды. Жырлайды. Желіккен желмен ұшып кеткен үзілген жапырақтай үміттерін жыр жолдарына қосады:

Сендегі суынғанда сезім нұрлы,
Мендегі махаббат та көзін жұмды.
Мұңайып мұңға батқан бақ та мынау,
Менің жалғыздығымды сезіндірді.
Сен жоқсың..Түз – меңіреу, Күзім – керек,
Көктемнің күзгі бақтан ізін көрем.
Ілініп жалғыз ғана жапырақ тұр,
Мүмкін сол соңғы үмітім үзілмеген.

Жалпы алғанда, Қалқаман Сарин лирикаларында күз мезгілінің өзгеше әлемі, сан алуан күйге ерік берер сағыныш сезімі, көп қатпарлы құпиясы шынайы жырланады. Осындай адам жанының тұнығын жырлаған туындының бүгінгі ұрпақ тәрбиесінде зор эстетикалық маңызға ие болары сөзсіз.

Асылбек Сартаев Шойыншиевич

Бердақ атындағы ҚМУ-дың филология факультеті, әдебиеттану: қазақ әдебиеті бағытының 1-курс магистранты